

Convención Internacional Científica y Tecnológica 2021

Título: Dimensión social de la educación primaria pública en Puerto Príncipe (1899-1902). Necesidad docente e investigativa

Autores: M Sc. Fernando Miguel Manzo Alonso E-mail: fernandommanzo@nauta.cu

Dr. C Alodio Mena Campos E-mail: alodio.mena@reduc.edu.cu

Institución: Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

Resumen

Los estudios históricos sobre la educación en Cuba, y en particular en Camagüey, se han detenido fundamentalmente en las gestiones políticas y educativas del gobierno nacional o local, desconociendo la dimensión social de los procesos histórico-pedagógicos que tienen lugar en una sociedad históricamente determinada. La ponencia titulada: Dimensión social de la educación primaria pública en Puerto Príncipe (1899-1902). Necesidad docente e investigativa tiene como objetivo argumentar la importancia de los estudios sociales de la educación para la actividad docente e investigativa, concretándolo en el municipio Puerto Príncipe, cabecera de la provincia del mismo nombre, durante la primera ocupación militar de los Estados Unidos. El enfoque social repercute directamente en el campo de estudio de la Historia de la Educación, a partir del aporte de la historia regional y local, al potenciar la visibilidad y humanización del sujeto histórico como activo protagonista de los acontecimientos.

Palabras claves: historia social de la educación, educación pública, Puerto Príncipe